

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ДИСКРЕТНЫМИ ВОЛОКНАМИ

Узбекистан: УрГУ.

Автор: преподаватель кафедры
"Транспортные системы" УрГУ
Кувандик Отабаевич Полванов.

АННОТАЦИИ

Разработка изделий из композиционных материалов (КМ) связана не только с формообразованием и тепловой обработкой, но и с формированием его структуры и физико-механических характеристик, выполняемым на стадии проектирования КМ. Таким образом, создание деталей из КМ - наглядный пример воплощения триединства материала, конструкции и технологии, поскольку в процессах проектирования и изготовления предусматривается и обеспечение основных свойств материала изделия. Наибольшая эффективность использования КМ достигается при решении задач сокращения металлоемкости, исключения тепловых операций (энергозатрат), повышения характеристик прочности, долговечности и надежности (удельной прочности), снижения веса конструкций и повышения технологической производительности в сочетании с гибкостью и универсальностью метода КМ, Композиционными материалами (composite, англ. - сложный составленный из чего-либо) являются искусственно созданные человеком матричные материалы, содержащие два или более компонента, гетерофазные по строению, однородные в макро - и неоднородные в микро мае штабе, обладающие аддитивным комплексом физико-механических свойств, обусловленным сохранением индивидуальности каждого образующего композит компонента.

В промышленных масштабах композиты получают методами порошковой металлургии, переработки полимеров и олигомеров. Структурными элементами КМ являются матрица и арматура, размещенная в непрерывной среде первой. По внутренней архитектуре (структуре) КМ классифицируют на непрерывно армированные (сетки, ткани, фольги, жгуты и системы нитей) и дискретные (частицы, пленки, короткие волокна и войлоки). Кроме того, ориентацию арматуры делят на хаотично ориентированную и специально ориентированную (анизотропную и изотропную, ортогонально армированную и т. п.). Научные основы проектирования КМ составляет принцип комбинирования. В свою очередь он основан на совокупности двух принципов: сочетания свойств и физико-химической, механической совместимости.

Принцип сочетания подразумевает сложение физических свойств компонентов аддитивным образом. Второй принцип дает границы возможности сочетания компонентов и подразумевает сохранение всех отличительных признаков КМ при его изготовлении и эксплуатации.

Основными математическими выражениями принципов комбинирования компонентов в КМ являются:

а) зависимости структурных соотношений компонентов. Например,

аналитические выражения для КМ, имеющих поры, отражающие связь между кажущимися и истинными долями волокон и матрицы, а также выражения, интерпретирующие диаграммы состояния компонентов и законы диффузии;

б) зависимости концентрационных соотношений компонентов. Например, выражение, устанавливающие связь между прочностными и упругими характеристиками однонаправленного КМ через долю волокна в случае поперечного растяжения материала:

где

где ρ - относящийся к напряжению растяжением; V_f - доля волокна; E_m и E_f - модули Юнга матрицы и волокна; σ_c - прочность неармированного материала матрицы при растяжении;

в) зависимости физико-механических соотношений материалов компонентов. Например, правило подбора материала волокна по известному материалу матрицы: $\sigma_{уд.матр.} < \sigma_{уд.волокна}$, где $\sigma_{уд.матр}$ и $\sigma_{уд.волокна}$ - удельные прочности матрицы и волокна;

г) зависимости, отражающие технологические процессы создания композитов и оказывающие влияние на их проектирование.

Стадией, предшествующей численному проектированию и подбору компонентов КМ, является обзор научно-технической литературы, который выполняется как анализ известного материала в области КМ. Одновременно происходит перевод данных литературных, справочных источников и технического задания в магматическое описание (математическую модель), отражающую изменение и строение совокупности использованных в описании параметров во времени, поле температуры и среды.

Проектирование КМ проводится по критериям (ограничениям) полученной при создании совокупной характеристики условий работы изделия. Во-первых, по готовым чертежам и проектной конструкторской документации на технический объект (автомобиль, самолет, морской транспорт и пр.) определяют тип конкретной детали, оценивая ее форму, например: БОЛОЧКА (лист, цилиндр, профиль); ТЕЛО ВРАЩЕНИЯ (шестерня, вал, кулачок); БАЛКА (стержень, панель, монолит), и устанавливают назначение детали. Во-вторых, определяют габариты изделия и степень развитости формы (число переходов, сопрягаемых поверхностей и их вид). На этом этапе происходит предварительное рассмотрение и назначение способа и технологии получения изделия из композита. В-третьих, устанавливают схему главных напряжений и характер и вид механического нагружения (циклические, статические, динамические, изгиба, кручения); находят критическое (опасное) сечение и тензор напряжений. В-четвертых, устанавливают условия эксплуатации (температура, среда, требования к поверхности изделия - факторы эрозии и коррозии, светостойкости, трения). На каждом этапе полученные данные математически формализуются, что приводит к созданию общей математической модели композита. В начале проектирования КМ механические свойства материала полагают изотропными.

Проектирование КМ ограничено конструкторской и технологической возможностями. Под конструкторской возможностью понимают способность данной формы детали, структуры и совокупности выбранных компонентов удовлетворять требованиям к изделию (ТЗ). Под технологической возможностью понимают наличие техники и технологии, позволяющих получить спроектированный материал. Все это отражается в проектировании новых композитов.

ПРИМЕР

Дано: одноосное растяжение стержня массой $m = 0,1$ кг, длиной $L = 0,45$ м, сечением $S = 10^{-4}$ м², силой $N = 80$ кН, при температуре 570 К. Определим расчетную плотность проектируемого КМ по формуле:

Определим нижнее значение расчетной плотности проектируемого КМ для пористости 9%:

Определим расчетное напряжение растяжения в стержне:

Определим верхнее и нижнее значение удельной прочности проектируемого КМ:

Таким образом, плотность проектируемого КМ должна находиться в диапазоне от 2022 до 2222 кг/м³, а удельная прочность - в диапазоне от 0,360 до 0,396 МДж/кг. Под давлением технико-экономических причин, главная из которых расширение сырьевой базы машиностроения, осуществляют проектирование новых материалов, большей частью КМ. Проектирование КМ осуществляют последовательным выполнением следующих стадий.

Первая стадия проектирования КМ в начале своего выполнения подразумевает ориентировочный выбор метода получения композита без конкретизации технологических параметров. В первую очередь ориентировочно выбирают способ формообразования композита. Его легко определить, так как каждый способ ограничен в своих возможностях формой, размерами, точностью (допусками) и качеством получаемой поверхности. Кроме того, действующий технологический критерий сужает область выбора компонентов композита, особенно матрицы, по пластическим свойствам. Происходит назначение температурного интервала формообразования. Поскольку каждому виду формообразования присуща своя специфика анизотропии свойств, например ориентации волокон, осуществляется выбор структуры композита. Для всех вариантов задания способом формования стержня является горячее экструдирование. Энергетические затраты при экструзии КМ с металлической матрицей в 1,5 • 1,7 раза больше, чем у КМ с полимерной матрицей и составляет 2 МДж/кг.

Выбор матричного материала КМ

Здесь конструкционные требования создают ограничения, которые рассматриваются в последовательности;

- ограничения по плотности изделия (веса конструкции);
- ограничения по удельным прочностным и упругим характеристикам;
- ограничения по прочности, жесткости и долговечности;
- ограничения по поверхностным свойствам изделия;
- ограничения по времени эксплуатации изделия;
- ограничения по рабочей температуре изделия;
- ограничения по стоимости.

Расчетным образом определяют материал матрицы и альтернативные варианты, проводят первую конкретизацию способа получения изделия и ориентировочный экономический расчет. Выбирают наиболее приемлемые варианты материала матрицы и технологий. В настоящее время специалисты материаловеды и конструкторы КМ при поиске материалов используют справочные информационные системы ЭВМ и INTERNET. В настоящей работе используются данные приведенные в справочных таблицах. Алгоритм поиска, приведенный выше, может быть дополнен другими ограничениями. В ходе выбора матричного материала возможны два случая:

1. известные материалы без армирования не отвечают конструкционным критериям. Здесь происходит переход к композиту;

2. известные материалы для матриц удовлетворяют требованиям и конструкционной и технологической возможности. В данном случае проектирование КМ не прерывают, а рассматривают варианты менее прочных (жестких) и более дешевых матричных материалов. Например, если была выбрана матрица из пластической массы, то появляется возможность ввести наполнители (мел, бумажные отходы и т.п.), что сказывается положительно на себестоимости изделия. Применение дешевых армирующих элементов (стальной проволоки, стеклянных нитей, волокон и тканей) в композите – аналоге матричного материала в данном случае достаточное условие для выполнения требований по конструкторским и технологическим ограничениям.

Учитывая вышеуказанных существующих методов проектирование структуры и свойств композиционных материалов с дискретными волокнами, предлагаем методики проектирование свойства матричных компенетов КМ.

При выборе матричного материала КМ по такому параметру, как плотность учитывают аддитивное правило:

где $\rho_{км}$, ρ_m и ρ_f - плотности КМ, волокна и матрицы, V_f - объемная доля волокна. Можно выбрать тяжелую матрицу и легкие волокна, можно - наоборот и получить требуемый композит.

Выбираем из табл. 1 два наиболее близких по плотности материала:

Фторопласт Ф $\rho = 2150$ кг/м³ и алюминиевый сплав АК - 4 $\rho = 2750$ кг/м³.

Энергетические затраты на изготовление примерно одинаковы. Рабочая температура Ф составляет 560 К, а АК-4 600 К, что близко к значениям ТЗ.

Рассчитываем их удельную прочность, подставляя численные значения получаем:

$\rho_{АК-4} = 0,177$ МДж/кг; $\rho_{Ф} = 0,016$ МДж/кг. Расчетная удельная прочность

выбранных материалов ниже требуемого значения. Возникает необходимость в армировании матрицы.

Свойства матричных компонентов композиционных материалов

Материал Плотность,
 кг/м³ Прочность,
 в МПа Рабочая температура
 Т, 0С Удельные энергетические затраты на изготовление материала, кДж/кг

АД-1	2700	410	660	180	
АК-4	2650	430	600	200	
АЛ-1	2750	470	560	210	
В-95	2800	600	470	300	
ПТЭ-1 (Ti)	4700	1650	500	250	
Бериллий	1300	1360	500	240	
НП-2 (Ni)	8900	450	1100	540	
ХН70Ю	7800	750	1400	600	
Полистирол		950	40	300	160
ЭД-10	1160	35	370	180	
Фенилон	1350	120	400	200	
Полиэтилен		1050	35	320	220
Фторопласт Ф	2150	35	560	120	
СП90-3 (Fe-C)	7800	700	400	300	

Расчет удельной прочности показывает, что для КМ Ф+ВМН выполняется ограничение по интервалу ТЗ удельной прочности.

Таким образом, для изготовления стержня необходимо выбрать матрицу из фторопласта, арматуру на углеродных волокон, диаметром 6 мкм и длиной 882 мкм с концентрацией 0,21.

Аннотация

В этом материале присматривается характеристик прочности, надёжности, снижения веса конструкции и повышения технологической производительности.